

KIBERJINOYATLAR
КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ
CYBER CRIMES

Jabborova Sayyora Muhammadqobilovna

Andijon davlat pedagogika instituti “Ijtimoiy fanlar” kafedrasida o’qituvchisi

Arabiddinova Ehtiromxon Rahmiddin qizi

Andijon davlat pedagogika instituti Filologiya fakultiteti O’zbek tili va adabiyoti
yo’nalishi talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada kiberjinoyatlar tushunchasi, ularning turlari, sabab va oqibatlari tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar va internetning tez sur’atlarda rivojlanishi bilan kiberjinoyatlar ham ko‘paymoqda. Maqolada moliyaviy firibgarlik, shaxsiy ma’lumotlarni o‘g‘irlash, xakerlik va DDoS hujumlari kabi kiberjinoyatlar misolida ularning iqtisodiy va ijtimoiy oqibatlari ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari kiberjinoyatlar global iqtisodiy yo‘qotishlarga, shaxsiy ma’lumotlarning xavfsizligiga va jamiyatda ishonchning pasayishiga olib kelishini ko‘rsatadi.

Abstract: This article analyzes the concept of cybercrimes, their types, causes and consequences. With the rapid development of digital technologies and the Internet, cybercrimes are also increasing. The article examines the economic and social consequences of cybercrimes such as financial fraud, identity theft, hacking, and DDoS attacks. Research results show that cybercrime causes global economic losses, personal data security and social trust.

Аннотация: В данной статье анализируется понятие киберпреступлений, их виды, причины и последствия. С быстрым развитием цифровых технологий и Интернета растет и киберпреступность. В статье рассматриваются экономические и социальные последствия киберпреступлений, таких как финансовое мошенничество, кража личных данных, хакерство и DDoS-атаки. Результаты исследований показывают, что киберпреступность приводит к глобальным экономическим потерям, безопасности персональных данных и социальному доверию.

Kalit so‘zlar: Kiberjinoyatlar, kiberxavfsizlik, phishing (Fishing), zararkunanda dasturlar (Malware), DDOS hujumlari, moliyaviy firibgarlik, ma’lumotlarni o‘g‘irlash, xavfsizlik tizimlari, internet firibgarligi, xaker hujumlari, shaxsiy

ma'lumotlar himoyasi, kiberjinoyatlarning oldini olish, xalqaro hamkorlik, tovlamachilik, raqamli xavfsizlik.

Keywords: Cybercrimes, cybersecurity, phishing, malware, DDoS attacks, financial fraud, data theft, security systems, internet fraud, hacking attacks, personal data protection, prevention of cybercrimes, international cooperation, extortion, digital security.

Ключевые слова: Киберпреступления, кибербезопасность, фишинг, вредоносное ПО, DDoS-атаки, финансовое мошенничество, кража данных, системы безопасности, интернет-мошенничество, хакерские атаки, защита персональных данных, предотвращение киберпреступлений, международное сотрудничество, вымогательство, цифровая безопасность.

Axborot texnologiyalari rivojlanib, jamiyat uchun katta imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, ular bilan birga yangi turdagi jinoyatlarni ham keltirib chiqardi. Kiberjinoyatlar internet va raqamli texnologiyalardan foydalangan holda amalga oshiriladigan noqonuniy harakatlar bo'lib, bugungi kunda ular jiddiy xavf manbaiga aylanib bormoqda. Xalqaro miqyosda har yili milliardlab dollar moliyaviy yo'qotishlar, tashkilotlar ma'lumotlari va shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligining buzilishi ko'p kuzatilmoqda va bu kiberjinoyatlarning ko'payishi bilan bog'liqdir. Shu sababli kiberjinoyatlarning oldini olish, kiberxavfsizlik choralari va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish bugungi kunda barcha davlat va tashkilotlar uchun ustuvor masalaga aylangan.

Kiberjinoyatlar ko'p turli shakllarga ega, ularning ba'zilar quyidagilardir:

1. Moliyaviy firibgarlik;
2. Ma'lumotlarni o'g'irlash;
3. Phishing;
4. DDoS hujumlari;
5. Zararkunanda dasturlar (malware).

1. **Moliyaviy firibgarlik** – internet orqali firibgarlik yo'li bilan pulni o'g'irlash. Bu bank hisobi yoki karta ma'lumotlarini o'g'irlash, moliyaviy xizmatlarni manipulyatsiya qilish va shu kabilar orqali amalga oshiriladi.

2. **Ma'lumotlarni o'g'irlash** – xakerlar yoki jinoyatchilar shaxsiy yoki korporativ ma'lumotlarni o'g'irlash uchun turli usullarni qo'llashadi. Bu ma'lumotlar keyinchalik firibgarlik, tovlamachilik yoki sotish maqsadida ishlatilishi mumkin.

3. **Phishing** – firibgarlar tomonidan odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini olish uchun ularni chalg'itish yo'li bilan qilinadigan kiberhujum. Masalan, xakerlar soxta

elektron pochta yoki saytlardan foydalanib, foydalanuvchilarni shaxsiy ma'lumotlarini kiritishga undashadi.

4. **DDoS hujumlari** – bu hujumlarda xakerlar ko‘plab so‘rovlar yuborish orqali tizim yoki saytlarni ishdan chiqaradi. DDoS hujumlari korxonaga va tashkilotlarga katta zarar yetkazishi mumkin.

5. **Zararkunanda dasturlar (malware)** – kompyuter tizimlariga zarar yetkazish uchun ishlatiladigan dasturlar. Bunga viruslar, trojanlar, va josuslik dasturlari kiradi.

Ponemon Institute tomonidan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko‘ra, 2021-yilda kompaniyalarga kiberjinoyatlar oqibatida o‘rtacha 4, 24 million dollar zarar yetkazilgan. Shuni ham aytib o‘tish kerakki ko‘plab kiberjinoyatchilar kichik bizneslarni nishonga olishadi, chunki ular katta kompaniyalarga qaraganda zaifroq himoya choralari ega. Tadqiqotlarga ko‘ra, kiberhujumlarning 43% kichik bizneslarga qarshi qaratilgan.²⁶

Dark Web — Kiberjinoyatchilik Dark Web (qorong‘u internet) deb ataladigan internetning yashirin qismlarida keng tarqalgan. Bu yerda noqonuniy faoliyat, shu jumladan giyohvand moddalar, qurol-yarog‘ va o‘g‘irlangan ma'lumotlar savdosi olib boriladi.

Kiberjinoyatlar o‘sinh sur‘ati — Bugungi kunda kiberjinoyatlar soni har yili o‘shib bormoqda. Dunyoda har 39 soniyada bitta kiberhujum sodir bo‘ladi. Bu texnologiyaning rivojlanishi bilan kiberjinoyatchilikning ham oshib borayotganini ko‘rsatadi.²⁷

Ijtimoiy tarmoqlar orqali jinoyatlar – Ijtimoiy tarmoqlar ham kiberjinoyatchilar uchun asosiy maydonlardan biri bo‘lib, ularda odamlarning shaxsiy ma'lumotlarini to‘plash yoki hisoblarini o‘g‘irlash holatlari tez-tez uchraydi. Bunga ko‘proq parollarning zaifligi sabab bo‘ladi. Parol zaifligi – ko‘plab kiberjinoyatlar zaif yoki oson taxmin qilinadigan parollar sababli sodir bo‘ladi. Masalan, "123456" yoki "password" kabi parollar eng ko‘p ishlatiladigan zaif parollardir.

Kiberterrorizm— Kiberjinoyatchilikning bir turi bo‘lib, bu turli davlatlar yoki siyosiy guruhlar tomonidan amalga oshiriladigan hujumlarni o‘z ichiga oladi. Bu turdagi hujumlar davlat infratuzilmasiga zarar yetkazish yoki vahima tarqatish maqsadida amalga oshiriladi.

²⁶ <https://www.cyberdefensemagazine.com/ibm-cost-of-a-data/>

²⁷ <https://worldmetrics.org/cyber-crime-statistics/>

Davlatlar o'rtasidagi kiberurushlar – Ayrim davlatlar kiberhujumlarni strategik maqsadlarda, raqib davlatlarning tizimlarini ishdan chiqarish yoki maxfiy ma'lumotlarni olish uchun qo'llaydi. Bu turdagi hujumlar kiberurush deb atalib, jahon miqyosida xavfsizlikka katta tahdid solmoqda.

Yangi texnologiyalar bilan moslashish – Kiberjinoyatchilar doim yangi texnologiyalar bilan moslashishga harakat qilishadi. Sun'iy intellekt, blokcheyn va IoT (Internet of Things) kabi texnologiyalarning rivojlanishi bilan kiberjinoyatlar ham yangi shakllarda namoyon bo'lib boradi.

Bolalar xavfsizligi tahdidi – Internetda bolalar bilan bog'liq bo'lgan kiberjinoyatlar ham ortib bormoqda. Bu turdagi jinoyatlar bolalarning maxfiyligi va xavfsizligiga tahdid soladi, shu sababli ularni himoya qilish uchun maxsus qonunlar va texnologiyalar joriy etilgan.

Kiberjinoyatlar keng ko'lamli bo'lib, ulardan himoyalaniş uchun muntazam ravishda xavfsizlik choralari ko'rish juda muhim.

Raqamli firibgarlik (yoki digital fraud) — bu internet, mobil ilovalar, elektron pochta va boshqa raqamli texnologiyalar orqali firibgarlik qilishni anglatadi. Bu turdagi firibgarliklar zamonaviy texnologiyalarni, ayniqsa, onlayn platformalar va ijtimoiy tarmoqlarni manipulyatsiya qilishni o'z ichiga oladi. Raqamli firibgarliklar juda keng tarqalgan va ularning ko'plari moliyaviy foyda olish maqsadida amalga oshiriladi. Raqamli firibgarlik (yoki digital fraud) ning turlaridan biri ransomware hisoblanadi. Firibgarlik usullaridan biri bo'lgan ransomware (ma'lumotlarni bloklab, qayta ochish uchun to'lov talab qilish) orqali jinoyatchilar katta miqdorda foyda olishmoqda. McAfee tahminicha, ransomware jinoyatlari global miqyosda har yili 20 milliard dollardan ortiq zarar keltiradi.²⁸

Xaker hujumlari - kiberjinoyatchilar tomonidan ma'lumotlarga kirish yoki kamyuter tizimlarini buzish orqali amalga oshiriladigan tajovuzkor xatti-harakatlardir.

Xakerlikning boshlanishi: Birinchi xaker hujumi 1970-yillarda bo'lib o'tgan. AT&T telefon tizimida "phreaking" deb ataladigan usul bilan telefon liniyalarini bepul foydalanish uchun buzish holatlari kuzatilgan.

Kiberjinoyatlarning ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari:

Iqtisodiy zarar: Kompaniyalar va davlatlar kiberjinoyatlar tufayli sezilarli iqtisodiy zarar ko'rishmoqda. Accenture ma'lumotlariga ko'ra, har yili kiberjinoyatlar global iqtisodiyotga 6 trillion dollarlik zarar keltiradi. Kiberjinoyatlar

²⁸ <https://mixmode.ai/blog/ransomware-the-20-billion-cybersecurity-problem/>

nafaqat kompaniyalar va tashkilotlar uchun, balki butun iqtisodiyot uchun jiddiy xavf tugʻdiradi. Ularning oldini olish va kiberxavfsizlikka investitsiyalar kiritish iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun zarurdir. 2025- yilga borib, global kiberjinoyatlarning iqtisodiy zarari 10 trillion dollarga yetishi kutilmoqda. Bu raqam global iqtisodiyotga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.²⁹

Kiberjinoyatlarning iqtisodiy zararining asosiy yo'nalishlari:

1. Moliyaviy yo'qotishlar – Kiberjinoyatlar kompaniyalar va tashkilotlarga bevosita moliyaviy zarar keltiradi. Masalan, zararkunanda dasturlar (malware) yoki ransomware hujumlari orqali kompaniyalar o'z ma'lumotlarini yo'qotishi yoki qayta tiklash uchun katta mablag' to'lashga majbur bo'lishadi.

2. Xarajatlar va tiklash – Kiberjinoyatdan keyin tizimlarni tiklash va xavfsizlikni yaxshilash uchun korxonalar yoki tashkilotlar katta mablag' ishlatadi. Bu xarajatlar ichiga tizimlarni yangilash, ma'lumotlarni tiklash va yangi xavfsizlik choralari ko'rish kiradi.

3. Raqobatbardoshlikning pasayishi – Kiberhujumlar natijasida tashkilotlar o'z ishonch va obro'larini yo'qotishi mumkin, bu esa ularga bo'lgan iste'molchilar yoki biznes hamkorlarining ishonchini pasaytiradi. Bu esa o'z navbatida, raqobatbardoshlikni kamaytiradi va biznesni rivojlantirishga salbiy ta'sir qiladi.

4. Reputatsion zarar – Kiberjinoyatlar kompaniya va tashkilotlarning obro'si va brendiga jiddiy zarar keltirishi mumkin. Mijozlar va foydalanuvchilar shaxsiy ma'lumotlarining xavfsizligi to'g'risida xavotirga tushganida, ular xizmatlardan voz kechishi mumkin. Bu esa kompaniyaning foyda olish imkoniyatini kamaytiradi.

5. Ijtimoiy xavfsizlik tizimlariga ta'siri – Davlatlar va moliya tashkilotlari kiberjinoyatlarga qarshi kurashish uchun katta mablag'larni sarflaydi, bu esa davlat byudjetiga ortiqcha yuk keltiradi. Shuning uchun, kiberhujumlar milliy xavfsizlikka tahdid solishi mumkin, bu esa davlat xavfsizligi uchun qo'shimcha xarajatlarni keltirib chiqaradi.

6. Ish joylari va ishlab chiqarishning to'xtashi – Kiberhujumlar ba'zan korxonalarining ishlab chiqarish tizimlarini yoki xizmatlarini to'xtatishga olib keladi, bu esa ishlab chiqarish samaradorligining kamayishiga yoki ish joylarining yo'qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Odamlarning ishga qaytishi va tizimlarni qayta tiklash vaqt talab qilishi mumkin.

Ijtimoiy zarar: Kiberjinoyatlar nafaqat iqtisodiy zarar keltiradi, balki jiddiy ijtimoiy oqibatlarga ham olib keladi. Ularning asosiy ijtimoiy oqibatlari quyidagicha:

²⁹ <https://www.firstcolumn.com/blog/the-global-annual-cost-of-cybercrime-will-break-10-trillion-by-2025>

1. Ijtimoiy ishonchsizlik va xavotirning kuchayishi – Kiberjinoyatlar ko‘payishi bilan odamlar shaxsiy ma‘lumotlari va moliyaviy xavfsizliklari haqida xavotir ola boshlaydilar. Bu ijtimoiy ishonchsizlikka olib keladi, ayniqsa, onlayn xizmatlarga va raqamli tizimlarga nisbatan ishonch pasayadi. So‘rov natijalariga ko‘ra, foydalanuvchilarning 60% dan ortig‘i onlayn to‘lovlarda xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha xavotirga ega.

2. Shaxsiy hayot maxfiylikning buzilishi – Foydalanuvchilarning shaxsiy ma‘lumotlari o‘g‘irlanganda yoki oshkor bo‘lganda, ularning maxfiyligi buziladi. Bu nafaqat psixologik bosimni oshiradi, balki ijtimoiy munosabatlarga ham salbiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ma‘lumotlarga ko‘ra, 2018-yildan 2022-yilgacha ma‘lumotlar xavfsizligining buzilishi soni yillik 15% ga oshdi.³⁰

3. Firibgarlik va tovlamachilikka uchrash – Odamlar shaxsiy ma‘lumotlari yoki fotosuratlari o‘g‘irlanib, tovlamachilik yoki firibgarlik uchun ishlatilishi mumkin. Bu esa jabrlangan shaxslarning ruhiy holatiga salbiy ta‘sir qilib, ularning jamiyat bilan muloqotiga to‘sqinlik qiladi.

4. Korporativ va davlat tuzilmalariga ishonchni kamayishi – Kiberjinoyatlar natijasida davlat tashkilotlari yoki korporativ tizimlarga nisbatan ishonch susayishi mumkin. Bu tashkilotlarning mijozlar yoki fuqarolar orasidagi obro‘sigga zarar yetkazadi va ijtimoiy munosabatlarni zaiflashtiradi.

5. Kiberbullying va ijtimoiy zo‘ravonlikning kuchayishi – Yoshlar va bolalar o‘rtasida kiberbullying holatlari keng tarqalmoqda. Kiberbullying — bu internet yoki raqamli texnologiyalar orqali odamni ruhiy yoki emosional jihatdan zarar yetkazish maqsadida amalga oshiriladigan onlayn ta‘qib yoki bullying shaklidir. Kiberbullyingning asosiy xususiyatlari shundan iboratki, u virtual muhitda sodir bo‘ladi, shuningdek, qurbonni doimiy ravishda ta‘qib qilish imkoniyatiga ega. Bu hodisa ijtimoiy tarmoqlar, elektron pochta, SMS-xabarlar, onlayn o‘yinlar, va boshqa raqamli platformalar orqali sodir bo‘lishi mumkin.

6. Ijtimoiy tengsizlik va raqamli bo‘linish – Kiberjinoyatlardan himoyalanih imkoniyatlari texnologik bilim va resurslarga bog‘liq bo‘lib, kam imkoniyatli guruhlar ko‘pincha zaif himoyaga ega bo‘ladi. Bu esa jamiyatda raqamli bo‘linishni kuchaytiradi va tengsizlikni oshiradi.

7. Psixologik va ruhiy zarar – Kiberjinoyatlarning qurboni bo‘lganlar ko‘pincha stress, xavotir va tushkunlik kabi psixologik oqibatlariga duch keladi. Ayniqsa,

³⁰ <https://learn.g2.com/data-breach-statistics>

shaxsiy hayotga aralashuv yoki moliyaviy aldovlar odamlarning ruhiy salomatligiga jiddiy zarar yetkazadi.

Kiberjinoyatlar bilan bog‘liq ushbu ijtimoiy oqibatlar nafaqat alohida shaxslarni, balki jamiyatning umumiy ijtimoiy muhitini ham yomonlashtiradi. Shu sababli, kiberxavfsizlik faqat texnologik masala bo‘lmay, balki ijtimoiy barqarorlik uchun ham dolzarb muammo hisoblanadi.

Kiberxavfsizlik — bu raqamli ma'lumotlar, tizimlar va tarmoqlarni kiberhujumlardan himoya qilish uchun amalga oshiriladigan texnologik, ma'muriy chora-tadbirlardir. Kiberxavfsizlikning maqsadi kompyuter tizimlari, tarmoqlar, dasturlar va shaxsiy ma'lumotlarni zararli hujumlardan, firibgarliklardan va boshqa kiberxavflardan himoya qilishdir.

Kiberxavfsizlikning Asosiy Yo‘nalishlari:

1. Tarmoqlar xavfsizligi: Tarmoq xavfsizligi tarmoqlar orqali amalga oshiriladigan kirish va chiqish ma'lumotlarini nazorat qilish, hujumlarni aniqlash va ulardan himoya qilishni o‘z ichiga oladi. Firewall, VPN va IDS/IPS (intrusion detection/prevention systems) kabi vositalar tarmoqlar xavfsizligini ta'minlashda yordam beradi.

2. Ma'lumotlar xavfsizligi: Ma'lumotlarni shifrlash va maxfiy qilish orqali ularni noqonuniy kirishlardan himoya qilishga qaratilgan. Bu yo‘nalishda shifrlash (encryption) va zaxira nusxalar (backups) ishlatiladi, shu bilan birga, kirish nazorati o‘rnatiladi.

3. Dasturiy ta'minot xavfsizligi: Dasturlarda zaifliklar va xatolar bo'lishi mumkin, va xakerlar bularni suiste'mol qilishadi. Shuning uchun, dasturiy ta'minotni muntazam yangilab turish va zaifliklarni bartaraf etish dasturiy ta'minot xavfsizligining asosiy qismlaridan biri hisoblanadi.

4. Axborot xavfsizligi: Axborot xavfsizligi ma'lumotlarni, shaxsiy va maxfiy axborotlarni ruxsatsiz kirishlardan va o‘g‘irliklardan himoya qilishga qaratilgan. Buning uchun axborot xavfsizligini boshqarish tizimlari (ISMS) qo'llaniladi.

5. Operatsion xavfsizlik: Tizimdagi xavfsizlik siyosatlarini boshqarish va ular ustidan nazoratni o‘z ichiga oladi. Bu kirish huquqlarini to‘g‘ri boshqarish va foydalanuvchilarni autentifikatsiya qilish bilan bog‘liq.

6. Bulut xavfsizligi: Bulut xizmatlari orqali saqlanayotgan ma'lumotlarni himoya qilish, ularni noqonuniy kirishlardan saqlash bulut xavfsizligining asosiy maqsadlaridan biridir. Bu yo‘nalishda bulutli xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar turli xavfsizlik choralarni taklif qilishadi.

7. Fizik xavfsizlik: Bu tashkilotning IT infrastrukturasi joylashgan hududlarda jismoniy xavfsizlik choralari o'z ichiga oladi. Masalan, server xonalariga kirishni nazorat qilish, videokuzatuv va boshqa fizik xavfsizlik choralari qo'llash.

Kiberjinoyatga qarshi kurash:

•Kiberxavfsizlik me'yorlariga rioya qilish: kompaniya va tashkilotlar xalqaro kiberxavfsizlik standartlariga mos keluvchi choralardan foydalanishi kerak.

•Xalqaro hamkorlik: davlatlar o'zaro hamkorlikda kiberjinoyatchilarga qarshi choralar ko'rib, tajriba almashish orqali bir-birlariga yordam berishi lozim.

•Kiberxavfsizlik tizimlarini mustahkamlash: Kompaniyalar kiberxavfsizlikni kuchaytirish uchun zamonaviy texnologiyalar va tajribalarni qo'llashlari kerak. Bu jarayonda xavfsizlik devorlari, sun'iy intellekt algoritmlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

•Qonunchilikni kuchaytirish: Kiberjinoyatlarni kamaytirish uchun davlat darajasida yangi qonun.

•Ta'lim va xabardorlikni oshirish: Foydalanuvchilar va kompaniya xodimlarini kiberjinoyatlardan himoyalash usullari haqida o'qitish zarur. O'rganilgan ma'lumotlarga ko'ra, yaxshi xabardor qilingan foydalanuvchilar kiberxavfsizlik xatolarini 30% ga kamaytirishlari mumkin.

Xulosa: Kiberjinoyatlar zamonaviy jamiyat uchun tobora jiddiy tahdidga aylanib, iqtisodiy barqarorlik, shaxsiy hayot va ijtimoiy xavfsizlikka salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Kiberjinoyatlar orqali keladigan zarar faqat moliyaviy yo'qotishlardan iborat emas — bu jarayonlarda ishonchning yo'qolishi, shaxsiy va tijorat ma'lumotlarining xavf ostida qolishi ham muhim omillardir. Shuning uchun ham davlat va xususiy sektor birgalikda ishlashi, zamonaviy kiberxavfsizlik choralari kuchaytirishi zarur. Kiberxavfsizlik texnologiyalarini rivojlantirish, xodimlar va foydalanuvchilarni xabardor qilish va qat'iy xavfsizlik siyosatini joriy etish bilan jamiyat raqamli xavf-xatarlarga qarshi mustahkam himoya qilinishi mumkin. Shu yo'l orqali raqamli dunyoda rivojlanish va barqarorlikka erishish yo'lidagi ishonchni mustahkamlash imkoni yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Cybersecurity Ventures. "Cybersecurity Almanac." Cybersecurity Ventures har yili kiberxavfsizlik statistikasi, tahdidlar va yechimlar bo'yicha keng qamrovli ma'lumotlar beradi. (<https://cybersecurityventures.com>)

2. Verizon Data Breach Investigations Report (DBIR). Verizon har yili chiqaradigan hisobotda kiberhujumlar turlari, ularning iqtisodiy ta'siri va global tendensiyalari bo'yicha ma'lumotlar mavjud. (<https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir/>)
3. IBM Security: Cost of a Data Breach Report. IBM Security tomonidan e'lon qilinadigan hisobotda ma'lumotlar buzilishidan kelib chiqadigan zararlar va kiberxavfsizlik choralari yoritiladi. (<https://www.ibm.com/security/data-breach>)
4. OWASP (Open Web Application Security Project). OWASP saytida turli xavfsizlik zaifliklari, xaker hujumlari usullari va xavfsizlik choralari o'g'ir ma'lumotlar taqdim etilgan. (<https://owasp.org>)
5. NIST (National Institute of Standards and Technology). (<https://www.nist.gov>)
6. FBI Internet Crime Report. AQSh Federal Qidiruv Byurosining yillik hisobotida kiberjinoyatlar statistikasi va tendensiyalari aks etgan. (<https://www.fbi.gov>)
7. Statista. Kiberxavfsizlik, kiberjinoyatlar va texnologiya xavfsizligiga oid global statistik ma'lumotlar bazasi. (<https://www.statista.com>)
8. Wall, D. S. (2007). *Cybercrime: The transformation of crime in the information age*. Polity Press.
9. Holt, T. J., & Bossler, A. M. (2014). *Cybercrime in Progress: Theory and Prevention of Technology-Enabled Offenses*. Routledge.
10. Grabosky, P. N. (2001). Virtual criminality: Old wine in new bottles? *Social & Legal Studies*, 10(2), 243-249.
11. Jabborova, S., Ismatillayeva, I., Fozilova, R., & Sultonboyev, A. (2024). *TEKNOLOGIK TARAQQIYOTNING ISTIQBOLLARI*. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
12. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). *Axborotning inson hayotiga ta'siri*. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
13. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). *Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari*. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
14. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). *Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi*. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
15. Sodiqova, M. (2024). *Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o'rnini*. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
16. Salimovna, S. M. (2023). *Renaissance of timurid period and its place in world civilization*. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.